

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

**Рахмонова Лола Абидиновна,
учитель русского языка в ПТУ
Фаришского района Джизакской области.**

Аннотация: Имя числительное — это самостоятельная знаменательная часть речи, объединяющая слова, которые обозначают числа, количество предметов или порядок предметов при счете и отвечают на вопрос "сколько?" или "какой?", а также обозначает количество и порядок предметов при счете и выражает эти значения в грамматических категориях падежа, а в некоторых случаях — рода и числа. В данной статье рассматриваются роль имени числительного в русском языке.

Ключевые слова: начальная форма, родб число, м.р., лексико-грамматические разряды, ед.ч., склонение, количественные, порядковые и дробные.

Начальная форма числительного — форма м.р., ед.ч., им.п. Вопрос к начальной форме количественных числительных - сколько?, к порядковым числительным — который?

По структуре числительные делятся на:

1) простые представляют одно слово с одной корневой морфемой (один, пятнадцать, тридцать, сорок, тысяча);

2) сложные — представляют собой одно слово, состоящее из двух корней (пятьдесят, семисотый, четыреста). Особенность сложных количественных числительных заключается в том, что они имеют 2 окончания, при склонении изменяется каждая часть слова: пятьсот —

пятьюстами.

3) составные – это числительные, которые состоят из нескольких простых или сложных числительных (двадцать один, двести пятьдесят первый). При склонении составных количественных числительных изменяется каждое слово: двести тридцать пять километров – на всех двухстах тридцати пяти километрах.

Лексико-грамматические разряды числительных

Среди числительных выделяют 3 основных разряда: количественные, порядковые и дробные.

Количественные числительные называют число или количество предметов в виде целых величин, изменяются только по падежам (склоняются), рода не имеют (кроме слов один, два, тысяча, миллион).

Определенно-количественные числительные обозначают определенное количество предметов или число в виде целых величин (двадцать пять человек, 38). Они не могут сочетаться с прилагательными, причастиями и числительными.

Следует отличать определенно-количественные числительные от счетных существительных типа двойка, тройка, десяток, сотня.

Неопределенно-количественные числительные (слова) обозначают неопределенное (большое или малое) количество предметов (много, мало, немало, немного, множество, большинство, меньшинство, уйма, масса). Обычно их называют местоимениями.

Собирательные числительные обозначают определенное количество предметов в их совокупности как одно целое (двое).

Порядковые обозначают порядок перечисления предметов, отвечают на вопрос «который?» (пятый, тридцать первый).

Мн. ч. порядковых числительных употребляется в следующих случаях:

1) в сочетаниях с существительными, имеющими только форму мн.ч.

(восемь суток);

2) в составе дробных числительных (две пятых);

3) для обозначения десятилетий (тридцатые годы);

4) в сочетаниях типа десятые классы, третьи этажи – в значении неопределенного количества;

5) в сочетаниях первые блюда, вторые блюда...;

6) в тех случаях, когда счет ведется группами: первые десять дней;

7) при выражении счета-перечисления: одни, вторые, третьи;

8) в составе предикативных сочетаний: В очереди мы были восьмые.

Необходимо обратить внимание на то, что слова типа тридцатипятилетний, сорокаэтажный, двадцатитомный являются сложными прилагательными, а не числительными.

Далее, при анализе дробные числительные нужно отличать от существительных треть, четверть: две третьих – две трети.

Грамматические признаки числительных

Числительные изменяются по падежам (два, двух, двум).

1. Количественные числительные не изменяются по числам (исключение один, приближается к прилагательным), порядковые числительные имеют обе формы числа, но формы мн. числа ограничены в употреблении.

2. а) У большинства количественных числительных нет категории рода (исключение: полтора, два, оба – у них противопоставлены только 2 формы: ж. рода и общая для м. и ср. р.; один – 3 формы рода, а также составные числительные, заканчивающиеся на один, два: сорок один, сто два

б) Среди собирательных числительных категорию рода имеет только числительное оба.

в) Порядковые числительные имеют категорию рода.

г) Дробные числительные имеют застывшую форму рода, по родам не

изменяются.

3. У числительных нет категории одушевленности / неодушевленности (вижу пять человек – вижу пять столов), только числительные два, оба, три, четыре согласуются по одушевленности / неодушевленности с сущ-ми м. рода (смотреть на три стола – на трех слонов).

4. Сочетаясь с существительными, числительные в форме им. п. (а при неод. сущ. и в форме в.п.) управляют существительными, требуя формы род. п. ед. или мн. числа (два стола, пять деревьев - управление), причем формы ед. числа требуют только числительные полтора, два, оба, три, четыре. В формах же косвенных падежей числительные согласуются с сущ-ми в падеже (двух столов, пяти деревьев - согласование).

5. Сочетание числительного с сущ-м является одним, неделимым членом предложения (К столу подошел двадцать первый студент).

Морфологический разбор числительного

I. Часть речи. ККЗ (отвлеченного количества или порядка предметов при счете).

II. 1. Н.ф.

2. Лексико-грамматические разряды и постоянные признаки числительного:

а) разряд (количественное, порядковое или дробное);

б) для количественных (определенно-количественное, неопределенно-количественное или собирательное);

в) тип по составу (простое, сложное или составное).

3. Словоизменительные категории числительного:

а) в каком падеже употреблено,

б) в каком роде, числе – если у числительного есть такие формы.

III. Синтаксическая функция.

Образец

(с девушкой) двадцати трех (лет) – числ-е, т.к.:

I. Имеет ККЗ отвлеченного количества.

II. 1. Н.ф.: двадцать три,

2. а) количественное,

б) определенно-количественное,

в) составное.

3. в род. п.

III. двадцати трех (лет) (несогл. определение).

III. двадцати трех (лет) (несогл. определение).

Разряды числительных по значению

Выделяют количественные и порядковые числительные.

Количественные числительные обозначают отвлеченные числа (пять) и количество предметов (пять столов) и отвечают на вопрос "сколько?".

Количественные числительные бывают целые (пять), дробные (пять седьмых) и собирательные (пятеро).

Целые количественные числительные обозначают целые числа или количества. Целые количественные числительные сочетаются со счетными существительными, т. е. с такими существительными, которые обозначают предметы, которые можно посчитать штуками.

Дробные количественные числительные обозначают дробные числа или количества и сочетаются как со счетными существительными (две третьих конфет), так и с несчетными существительными (две третьих воды), но не могут сочетаться с одушевленными существительными.

Собирательные числительные обозначают количество предметов как целое. К собирательным числительным относятся слова оба, двое, трое, четверо, пятеро, шестеро, семеро, восьмеро, девятеро, десятеро. Собирательные числительные имеют ограниченную сочетаемость; они сочетаются не со всеми существительными, а только с некоторыми:

1) с существительными, которые называют лиц мужского пола (двое мужчин); числительное оба сочетается также и с существительными, обозначающими лиц женского пола (обе женщины),

2) с существительными человек, лицо, ребенок (пятеро людей, лиц, детей),

3) с названиями детенышей животных (семеро козлят),

4) с существительными, имеющими формы только множественного числа (двое саней); с этими существительными сочетаются преимущественно числительные двое, трое и четверо,

5) с существительными, называющими парные предметы (двое носков); два носка — это два носка, а двое носков — это четыре носка, т. е. две пары носков,

6) с личными местоимениями мы, вы, они (не было их двоих).

Порядковые числительные обозначают порядок предметов при счете (первый, второй, пятый, сто двадцать пятый) и отвечают на вопрос "какой?".

Разряды числительных по структуре

По структуре выделяют числительные простые и составные.

Простые числительные состоят из одного слова (два, двое, второй).

Составные числительные состоят из двух или более слов (пятьдесят пять, пять десятых, пять тысяч пятьдесят пятый).

Сложные числительные состоят из одного слова, но имеют два или несколько корней (пять-сот, пят-и-сот-тысяч-н-ый).

Библиография

1. Богданов С.И. Числительное // Богданов С.И., Воейкова М.Д. и др. Морфология современного русского языка. СПб. 2009.
2. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность русской речи. М.: Наука. 1976.
3. Добрушина Е.Р. Существительные в функции «присчетных форм» в

- русском языке // Глагольные и именные категории в системе функциональной грамматики: Сб. материалов конференции 9–12 апреля 2013 г. СПб.: Нестор-История. 2013. С. 70–75.
4. Добрушина Н.Р., Пантелеева С.А. Собирательные числительные: коллектив как индивидуализация множественности // Инструментарий русистики: корпусные подходы. Хельсинки. 2008.
 5. Зализняк А.А. Русское именное словоизменение. М. 1967.
 6. Зализняк А.А. Грамматический словарь русского языка. М. 1977 (исправленное изд. — М., 2003).
 7. Иванова В.Ф. Человек с тысячью лиц или человек с тысячью лицами? Вопросы культуры речи // Русский язык в школе, 2. 1969. С. 66–73.
 8. Иомдин Л.Л. Автоматическая обработка текста на естественном языке: модель согласования. М. 1990.
 9. Иткин И.Б. Русская морфонология. М. 2007.
 10. Кувшинская Ю.М. Согласование сказуемого с подлежащим, выраженным именной группой с количественным значением // Русский язык в научном освещении, 2(26). 2013. С. 112–150.
 11. Кувшинская Ю.М. О коммуникативной обусловленности предикативного согласования с именными группами со значением неопределенного количества в русском языке // Acta Linguistica Petropolitana, XI(2). 2015. С. 659–687.